

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНО-ХИМИЧЕСКОГО ДИСПЕРГАТОРА ТВЁРДЫХ ЧАСТИЦ ГЛИНИСТЫХ СУСПЕНЗИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922347>

Адизова Наргиза Замировна

*Доцент кафедры «Химии» Бухарского инженерно-технологического
института, Узбекистан, г.Бухара adizova849@gmail.com*

Эргашев Алп Камолович

*Магистр Бухарского инженерно-технологического института,
27-21 КТ группы*

Аннотация.

В настоящее время во всем мире ведутся крупномасштабные проекты по сокращению площадей и пустынных зон во многих континентах, включая Центрально-Азиатские государства. Это связано со значительным ухудшением экологической безопасности и сокращением агрокультурвируемых земель, где население бедствует от нехватки продовольственных продуктов и распространением хронических болезней лёгких, пищеварительного тракта и др. Большое содержание высокодисперсных глинистых минералов и песков, а также солей различного типа широко распространяет аллергические болезни среди населения живущих в данных регионах. Поэтому, проблема поверхностного закрепления подвижных почвогрунтов (ППГ) и песков (ПП) от ветровой эрозии путем химической мелиорации с последующей фито мелиорацией считается глобально актуальной задачей каждой страны, расположенной между пустынями Каракума и Кизилкума в Центральной Азии.

Ключевые слова.

подвижные почвогрунты, подвижные пески, химические реагенты, материалы, эрозия, коркообразование, структурообразователь, полимеры, полиакриамид, полиэлектролит, полианионы, механо-химических активаторов, мелко-дисперсных элементов, трещины, поры, каналы, отходов промышленности.

При подборе реагентов для получения композиций закрепителей было выявлено, что каждый из них имеет определенные размеры дисперсных частиц, которые участвуют в образовании корки на поверхностях ППГ и ПП. Так, например, известковые частицы имеют более мелкие размеры, чем глины или пески. Поэтому, при проникновении в щели песков и глин эти размеры играют определяющий роль в расходе закрепителей, в образовании толщины

корки и их механической прочностей. За последнее время в химической технологии стали чаще использовать нетрадиционные методы перемешивание реагентов с использованием механо-химических активаторов и диспергаторов. При таком способе взаимодействия реагентов протекают значительные процессы образования новых соединений путем их химического взаимодействия, измельчения твёрдых частиц за счет образования мелко-дисперсных элементов, легкопроникающих в поры, каналы и т.п.

В природе ППГ имеют относительно плотную поверхность с мелкими трещинами и каналами, образованными за счет их высыхания при высокой солнечной температуре, а ПП имеют множества открытых каналов и пор, по которым фильтруется суспензия относительно больше, чем в первом. Это связано с меньшей взаимосвязанностью кварцевого песка между частицами.

Следовательно, закрепления ППГ требует меньше расхода глинистой суспензии, чем ПП, которые создают возможность глубокого проникновения суспензии. Схематический механизм проникновения твёрдых мелкодисперсных суспензии в трещины, поры и каналы ППГ и ПП (более крупных глинистых минералов и песков) можно изобразить следующим образом (рис. 1.1).

Из рис. 1.1 видно, что в ПП на имеющиеся каналы и поры для проникновения композиции закрепителей (б) скорость проникновения глинистого раствора протекает относительно быстрее, чем в слое ППГ, у которых значительно меньше трещин, каналов и пор для заполнения суспензии.

Суспензии закрепителя ППГ

а)

Суспензии закрепителя ПП

б)

Рис. 1.1. Схема проникновения закрепляющих композиции в поры и каналы, а также трещины ППГ (рис. а) и ПП (рис. б)

Поэтому, изучение фильтруемости закрепляющих суспензии в ППГ и ПП считается необходимым этапом подбора композиции и условий применения.

Нами изучена фильтруемость закрепляющих растворов в ППГ и ПП, результаты которых представлены на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Изменение фильтруемости закрепляющих суспензий в зависимости от размера твёрдых частиц ППГ и ПП для: 1-ПП; 2-ППГ

Из рис. 1.2 видно, что с увеличением размера твёрдых частиц ППГ и ПП, скорость фильтрации в обоих случаях повышается, что связано с изменением размеров каналов и пор в изучаемых объектах. Однако, такая закономерность отрицательно сказывается при закреплении ППГ и ПП, где необходимо получать определенную толщину корок с механической прочностью. Если проанализировать кривую 1 (рис 1.2) то видно, что ПП имеет относительно большие размеры твёрдых частиц, чем ППГ. Это наталкивает нас на мысль получения и применения мелкодисперсных суспензии для закрепления обеих подвижных твёрдых частиц. Из них ППГ требует расхода закрепляющей суспензии относительно меньше, чем для ПП, которое в основном состоит из песка большой толщины.

Для повышения эффективности процесса закрепления ППГ и ПП с использованием композиции глинистых суспензии целесообразно использовать высокодисперсные растворы, полученные применением механо-химического диспергатора (МХД). На практике используемые природные глины имеют своем составе до 30% кварцевого песка, которые по

размерам частиц и механической прочности превышают монтмонеролитовые минералы (бентониты). Их измельчение традиционными шаровыми мельницами не дает желаемого результата как по размерам диспергированных частиц, так и по их гранулометрическому составу. Поэтому, влажный механо-химический способ диспергирования глинистых суспензии с добавками извести, силиката натрия и т.п. считается более перспективным, чем вышеотмеченный метод измельчения твёрдых частиц.

Механо-химический диспергатор наряду с химической активации при высоких (1000-2000 об/мин) оборотах ротора сильно измельчает твёрдые частицы и тем самым приближается к коллоидным растворам. Поэтому их проникновение в каналы и поры ППГ и ПП происходит относительно быстрее, чем более крупных природных бентонитовых частиц.

На рис.1.3 представлена схема лабораторной установки для получения высокодиспергированных закрепителей ППГ и ПП с использованием химических реагентов и отходов промышленности.

1-смеситель химических реагентов и отходов промышленности; 2-линии подачи химических реагентов и отходов промышленности; 3-корпус МХД; 4-электродвигатель; 5-ротор; 6-регулятор размеров диспергируемых частиц; 7-линии подачи в окончательный МХД; 8-линия готового закрепителя; 9-пульт управления.

Рис.1. Лабораторная установка для получения закрепителей ППГ и ПП с использованием химических реагентов и отходов промышленности:

Из данной установки (рис1) видно, что для получения закрепительных растворов с использованием механо-химических диспергаторов необходимо использовать несколько аналогичных аппаратов, т.к. процесс активации и диспергирования осуществляется в течении определенного времени с изменением размеров получаемых высокодисперсных закрепителей. Следовательно, для получения близкой к гомогенной суспензии для закрепления ППГ и ПП необходимо воспользоваться несколькими МХД-аппаратами.

Из склада химические реагенты и отходы промышленности направляются в смеситель 1 для перемешивания при определенных соотношениях используемых компонентов. Полученную смесь (композицию) по линиям 2 направляем в МХД 5, которые работают при различных размерах диспергирования твёрдых частиц, получаемых закрепителей. Движения обеемыми МХД 5 осуществляются с помощью индивидуальных двигателей 4, которые жестко прикреплены к стенке МХД 3. Предварительно измельченные суспензии направляются по линиям 7 на окончательный диспергатор 5, размер которого регулируется с помощью приспособления 6. Управление оборотами двигателей 4 осуществляется с помощью пульта управления 9. Причем изменение оборотов двигателей можно производить по желанию исследователя индивидуально в каждом отдельном МХД 5. Готовый закрепитель ППГ и ПП по линии 8 направляется в сборник для применения в конкретных объектах исследования.

Для осуществления различного измельчения исходных химических реагентов и отходов промышленности, включенных в получаемые композиции закрепителей, можно предварительно отсеивать подобранные компоненты с использованием соответствующих стандартизованных сит.

Таким образом, разработка установки МХД 5 позволило получить в лабораторных условиях высокодисперсные композиции закрепительных суспензии (или растворов) для ППГ и ПП.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Адизова Н. З. Изучение радикальной сополимеризации гетероциклических эфиров (мет) акриловых кислот со стиролом // Интернаука. – 2017. – №. 8-2. – С. 39-42.

2. Адизова Н. З., Мухамадиев Б. Т. Новейшие и функциональные пищевые продукты // Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-2 (91). – С. 78-80.

3. Рахимов Ф. Ф., Адизова Н. З. АТМОСФЕРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ // ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ. – 2014. – С. 107-109.

4. Адизова Н. З., Зайниева Р. Б. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПОДВИЖНЫХ ПОЧВОГРУНТОВ И ПЕСКОВ // Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2022. – Т. 3. – С. 17-22.

5. Nargiza A. DEVELOPMENT OF AN IMPROVED TWO-STAGE TECHNOLOGY FOR FIXING MOVING SOILS AND SANDS WITH THE USE OF A MECHANO-CHEMICAL DISPERSER // Universum: технические науки. – 2022. – №. 11-8 (104). – С. 26-29.

6. Замировна А.Н., Альпкамолович Э. ПРИРОДА ПОВОРОТНЫХ ГРУНТОВ И ПЕСКОВ БУХАРА-ХИВЫ // Международный междисциплинарный исследовательский журнал «Галактика». – 2022. – Т. 10. – №. 3. – С. 63-69.

7. Zamirovna A. N. et al. ALYUMINIY SILIKATLAR ASOSIDAGI FASAD VO'YOQLARINI OLIISH XUSUSIYATLARI // Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects. – 2022. – С. 22-25.

15. Адизова Н. З. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОЦЕССОВ // Universum: технические науки. – 2022. – №. 1-2 (94). – С. 63-65.

8. Адизова Н. З., Мухамадиев Б. Т. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НЕОБРАБОТАННОГО СЫРЬЯ // TA'LIM VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 33-38.

9. Мавланов Б. А., Адизова Н. З., Рахматов М. С. изучение бактерицидной активности (со) полимеров на основе (мет) акриловых производных гетероциклических соединений // Будущее науки-2015. – 2015. – С. 207-209.

10. Рахматов М. С., Бердиева З. М., Адизова Н. З. перспективы атмосферных оптических линий связи нового поколения //современные материалы, техника и технология. - 2013. - С. 134-135.

11. Атоев Э. Х. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ С АНТИПИРИНОМ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫМИ //Universum: химия и биология. - 2021. - №. 10-2 (88). - С. 42-43.

12. Атоев Э. Х. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ О, О-ДИОКСИАЗОСОЕДИНЕНИЙ //Universum: химия и биология. - 2022. - №. 9-2 (99). - С. 35-37.

13. Атоев Э. Х. ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЛЮЦИГЕНИНА С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА //Universum: химия и биология. - 2022. - №. 3-2 (93). - С. 7-9.

14. Атоев Э. Х., Рамазонов Б. Г. Аналитические Возможности Нового Органического Реагента Сульфохрома // " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. - 2021. - С. 321-323.

15. Атоев Э. Х. Исследование диффузии ацетона в смеси диацетата целлюлозы с поли-2-метил-5-винилпиридином методом сорбции //Universum: химия и биология. - 2020. - №. 2 (68). - С. 91-94.

16. Атоев Э. Х. ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ АНТИПИРИНА С И ЕГО КОМПЛЕКСОВ С ЛАНТАНОМ //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2022. - Т. 2. - №. 2. - С. 108-110.